

VIVÊNCIAS E APRENDIZAGENS DOCENTES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Lirian Barbosa Ferreira¹ Leonardo da Silva Novaes ² Jeanne Barros Leal Pontes Medeiros³

Resumo: O presente trabalho apresenta um relato de experiência construído durante o Estágio Supervisionado nos anos finais do Ensino Fundamental, etapa fundamental da formação docente por permitir ao licenciando vivenciar diretamente a realidade escolar. A partir das fases de escolha da escola, observação e regência, foi possível compreender como fatores pedagógicos, estruturais e humanos influenciam o processo de ensino e aprendizagem. As dificuldades enfrentadas no início, como a busca por uma instituição que aceitasse estagiários e a necessidade de adaptar-se a imprevistos, revelaram a complexidade das relações institucionais que sustentam a prática docente. Durante a observação, a convivência com diferentes turmas evidenciou a importância do planejamento, do ambiente escolar, da organização das aulas e do vínculo entre professor e alunos. Na regência, desafios como o manejo da turma, a projeção vocal e a condução de atividades diversas contribuíram para desenvolver segurança e autonomia na prática pedagógica. Ao longo de todo o processo, as interações estabelecidas e as aprendizagens construídas reforçaram a relevância do estágio como espaço formativo, permitindo refletir sobre a articulação entre teoria e prática e favorecendo a construção da identidade docente.

Palavras-chave: Educação Básica. Desafios. Desenvolvimento Docente.

1. INTRODUÇÃO

O Estágio Supervisionado nos anos finais do Ensino Fundamental representa uma etapa essencial da formação docente, principalmente porque coloca o licenciando frente a situações reais do cotidiano escolar. É nesse espaço que convivem diferentes perfis de alunos, demandas socioculturais variadas e desafios que, muitas vezes, só podem ser compreendidos de perto, na prática. Como afirmam Corrêa, Conde e Cardoso (2024), o estágio permite ao estudante participar e observar diretamente a rotina escolar desde a organização das turmas e o planejamento das aulas até a regência e avaliação do

¹ Graduando do Curso de Ciências Biológicas, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Estadual do Ceará, lirian.ferreira@aluno.uece.br

² Professor da rede Municipal de ensino, leonovaes.bio@gmail.com

³ Coordenadora dos Estágios Supervisionados, Universidade Estadual do Ceará, jeanne.barros@uece.br

processo de ensino e aprendizagem favorecendo uma aproximação mais concreta entre teoria e prática.

Essa vivência também contribui para refletirmos de forma crítica sobre as metodologias adotadas em sala de aula. Tendo em vista que, confiar apenas em aulas unicamente expositivas nem sempre é a melhor escolha para o ensino, já que métodos tradicionais, quando mal aplicados, podem resultar em um aprendizado fragmentado e pouco significativo para os alunos (Silva et al., 2024). Por isso, torna-se fundamental que o professor busque renovar suas estratégias, experimentando recursos e abordagens que dialoguem com o perfil das turmas e promovam um ensino mais dinâmico e acessível.

Além disso, a literatura aponta que o estágio é um momento privilegiado para a construção da identidade docente. Onde participar ativamente do ambiente escolar permite ao licenciando compreender melhor os limites, desafios e possibilidades da prática pedagógica, fortalecendo sua formação profissional. Do mesmo modo, as experiências vividas no estágio ajudam o futuro professor a repensar suas concepções, atitudes e modos de interagir com os alunos e com a escola (Santos; Muniz; Silva, 2020).

Diante desse contexto, o presente trabalho busca relatar, de forma sincera e reflexiva, as vivências e aprendizagens construídas ao longo do Estágio Supervisionado realizado em uma escola pública de tempo integral que atende alunos do 6º ao 9º ano. A partir da escolha da escola, da fase de observação e dos desafios enfrentados no processo, pretende-se analisar como essas experiências contribuíram para meu desenvolvimento enquanto futura professora. A expectativa é que este relato ajude a compreender o valor do estágio como espaço formativo e estimule novas reflexões sobre a articulação entre teoria e prática, sobre a adaptação às realidades escolares e sobre a importância de observar o aluno e o ambiente educativo de maneira mais próxima e sensível.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Escolha e Reconhecimento da Escola

Em decorrência do cronograma apertado da disciplina de Estágio Supervisionado no ensino Fundamental (ESEF I), todo o processo de procurar uma escola para realizar o estágio foi acompanhado de muita aflição. O tempo era curto, e isso tornava cada tentativa mais urgente. Inicialmente, recebemos uma lista com as escolas mais próximas da UECE, que, como explicado pela professora de estágio, poderíamos utilizar para nos guiar na nossa escolha. Também nos foi sugerido ligar para as escolas antes de ir presencialmente, mas nenhuma das que tentei atenderam às ligações, o que acabou atrasando ainda mais minha tomada de decisão.

Tive um debate interno sobre qual escola escolher, principalmente porque moro em uma região distante da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Entretanto, por ter aulas presenciais todos os dias, optei por procurar escolas próximas da universidade. Fui então em três escolas. Na primeira, fui informada de que não estavam aceitando estagiários naquele período. Na segunda, consegui conversar com o coordenador e com a direção, porém o professor de Ciências não estava presente no dia e me pediram para retornar na semana seguinte. Isso não seria possível devido ao cronograma que precisávamos seguir.

A terceira e última escola visitada acabou sendo o local onde realizei meu estágio. Uma escola de tempo integral do município de Fortaleza. Fui recebida pela

secretária, que me encaminhou para a diretora. Consegui autorização dela e também do professor de Ciências, formado em Ciências Biológicas, que se disponibilizou a assumir a tarefa de me supervisionar durante todo o período. Entreguei a carta de apresentação, os documentos foram assinados e, a partir daí, eu já poderia iniciar a fase de observação.

Somando todas essas circunstâncias, como as ligações não atendidas, correria e incertezas, a execução dessa etapa pareceu muito mais complicada do que realmente foi e eu cheguei a acreditar que não conseguiria encontrar uma escola a tempo. No fim, os desafios iniciais acabaram fazendo parte da própria experiência do estágio, mostrando que o processo de formação docente também inclui lidar com imprevistos, escolhas difíceis e adaptações necessárias.

Essa vivência pessoal dialoga com o que Zaman e Mahanta (2025) discutem ao analisarem as dificuldades enfrentadas por instituições formadoras e escolas no estabelecimento de parcerias para a prática de ensino. Segundo os autores, problemas como ausência de canais eficazes de comunicação, conflitos de horário e falta de articulação entre universidade e escola frequentemente interrompem a fluidez desse processo, tornando-o mais tenso e incerto para os estagiários.

Ao perceber que minhas tentativas de contato não eram respondidas, que a disponibilidade das escolas nem sempre coincidia com o cronograma imposto e que cada visita exigia improvisos e adaptações, pude vivenciar exatamente esse cenário descrito na literatura. Assim, o que inicialmente parecia apenas uma dificuldade individual revelou-se parte de um problema estrutural mais amplo, lembrando que a formação docente também envolve aprender a lidar com esses obstáculos e compreender a complexidade das relações institucionais que sustentam o estágio.

2.2 Etapa de Observação

Durante a fase de observação, pude conhecer melhor a estrutura física da escola onde realizei meu estágio. A escola, inaugurada há poucos anos, atende alunos do 6º ao 9º ano dos anos finais do Ensino Fundamental e segue o padrão das Escolas de Tempo Integral (ETI). O prédio conta com 12 salas temáticas, três laboratórios bem equipados, biblioteca, cozinha, refeitório, auditório, diretoria, secretaria, coordenação pedagógica e coordenação de área, além da sala dos professores. A escola também possui um pátio com projeto paisagístico e um ginásio com quadra poliesportiva coberta. Há ainda laboratórios específicos de Informática, Ciências e Matemática. Todas as salas são climatizadas, e os alunos possuem armários compartilhados em dupla ou trio, onde guardam livros e materiais. Isso me chamou bastante atenção, pois mostra um cuidado com a organização e a rotina deles.

A fase de observação é uma etapa essencial do estágio, porque é nela que o estagiário consegue realmente analisar, com mais detalhe, os diversos aspectos do processo de ensino e aprendizagem. É nesse momento que entendemos a dinâmica da sala de aula, a metodologia adotada pelo professor, a interação entre os alunos e até os desafios que aparecem no cotidiano escolar. Além disso, a observação também permite criar um contato mais próximo com o Professor Supervisor e com as turmas acompanhadas, entendendo como ele conduz a prática pedagógica, a abordagem didática e a forma como lida com situações inesperadas dentro do ambiente educacional. Durante o meu estágio, acompanhei turmas de 6º e 7º ano.

Logo que chegava à escola, eu me dirigia à sala dos professores. Lá, esperava o Professor Supervisor e também meu colega que estagiava na mesma instituição, para então irmos juntos buscar os alunos na quadra. Esse é um costume da escola, justamente para evitar aglomerações e possíveis acidentes nas escadas, por isso, cada professor

deve buscar sua turma e subir com ela para o primeiro ou segundo andar, onde ficam as salas e laboratórios.

Iniciei a observação com a turma do 7º ano. Eu tinha ouvido muitos elogios sobre essa turma na sala dos professores, então não estava tão nervosa. Quando entramos na sala, os alunos ficaram muito curiosos sobre quem éramos, o que estávamos fazendo ali e se iríamos substituir o professor deles (por quem eles demonstram bastante carinho e confiança). As duas primeiras aulas do dia aconteceram no laboratório de Ciências, um espaço muito completo, com modelos didáticos, microscópios e diversos outros materiais que possibilitam aulas mais dinâmicas. Percebi que a turma trabalhava muito bem em equipe e seguia as instruções do professor com facilidade. Eles pareciam gostar bastante das aulas em laboratório, que fogem da sala de aula tradicional. O Professor Supervisor utiliza esse recurso com frequência justamente para estimular a curiosidade dos alunos e tirar um pouco da “mesmice”.

Durante o período de observação, acabei enfrentando alguns pequenos contratempos, pois a escola aderiu a algumas paralisações. Em certos momentos, cheguei a ficar apreensiva com a possibilidade de que uma greve geral pudesse se iniciar na rede pública municipal, o que certamente afetaria meu planejamento e o andamento das atividades previstas. Essa situação veio apenas evidenciar na prática algo que eu já entendia: a escola faz parte de um sistema maior, influenciado por fatores sociais, econômicos e políticos, que se manifestam em decisões como paralisações e greves.

Ao refletir melhor sobre essa experiência, compreendo com mais clareza o que Ball (2001) discute ao mostrar que o cotidiano escolar é atravessado por dinâmicas políticas e estruturais que ultrapassam o âmbito da instituição. Para o autor, as políticas educacionais são influenciadas por contextos econômicos e agendas globais que reconfiguram prioridades, direcionam decisões e impactam diretamente as condições em que as escolas operam. Nesse sentido, interrupções como paralisações e greves podem ser entendidas como reflexos dessas tensões estruturais mais amplas. Estar presente nesse contexto me permitiu observar como tais forças externas influenciam a rotina escolar e, conseqüentemente, a formação do estagiário.

Percebi também que essas instabilidades afetam de maneiras distintas todos os envolvidos: para os professores, representam a continuidade de um desgaste acumulado por condições de trabalho que muitas vezes não atendem às suas necessidades; para os alunos, resultam em interrupções no processo de aprendizagem e na quebra de ritmo das atividades; e, para nós, estagiários, ampliam a insegurança e a necessidade de adaptação constante. Vivenciar essa dinâmica me fez compreender que cada paralisação não altera apenas o cronograma, mas reorganiza, ainda que temporariamente, toda a vida escolar.

Fora isso, tudo ocorreu de forma muito tranquila, com os alunos se mostrando extremamente participativos e, em muitos momentos, até carinhosos. Alguns sempre se ofereciam para carregar minha pasta ou mochila, enquanto outros faziam questão de me acompanhar até a sala em que eu ficaria ou de organizar o espaço antes da aula começar.

Com o passar dos dias, percebi que eles realmente se acostumaram com a minha presença: vinham conversar, comentavam sobre as aulas anteriores, demonstravam interesse em saber o que faríamos nas próximas atividades, e alguns, ao descobrirem meu interesse por livros e animes, sempre puxavam conversa sobre esses temas, criando momentos leves e descontraídos. O Professor Supervisor até comentou que, quando não estávamos presentes, os alunos perguntavam sobre nós e quando voltaríamos — um sinal claro de que havíamos criado uma boa relação com a turma.

Sempre que eu estava em sala de aula ou no laboratório durante a observação, procurava circular pelo ambiente em momentos oportunos, escolhidos de forma a não

interromper a explicação do professor nem prejudicar a concentração dos alunos. Assim, eu conseguia observar de perto as reações da turma, como eles compreendiam as orientações e como executavam as atividades. Essa aproximação me ajudou muito a compreender melhor o ritmo das turmas e a maneira como cada grupo lidava com as propostas do professor.

2.3 Etapa da Regência

As turmas eram bastante numerosas, o que inicialmente me deixou um pouco nervosa quanto à dinâmica que eu deveria adotar. Com o tempo, porém, percebi que, embora os alunos fossem naturalmente mais ruidosos nos momentos de descontração, eles também se mostravam atentos e participativos quando necessário. Essa experiência me ajudou a compreender melhor o ritmo da turma e a ajustar minha postura para conduzir as atividades de forma mais segura e eficaz.

Para a minha primeira aula de regência eu estava bastante nervosa, principalmente porque nunca tinha lecionado para uma turma tão grande. Minha primeira tarefa seria realizar, com a turma do 7º ano, uma revisão do conteúdo para a prova que aconteceria na semana seguinte. Para isso, foram utilizadas questões similares às da prova, que eles deveriam responder em um determinado tempo, e depois eu corrigiria com toda a turma, tirando dúvidas, explicando o raciocínio e retomando pontos importantes.

Com a turma do 6º ano, fiz o mesmo tipo de atividade, mas com temáticas diferentes, seguindo o conteúdo programático específico deles. Procurei adaptar as questões para o nível de compreensão da turma, e isso ajudou bastante para que eles conseguissem acompanhar a correção depois.

No decorrer desse período, os alunos foram muito acolhedores. Alguns até brincavam no início com a minha caligrafia na lousa — diziam que era bonita, mas alguns tinham dificuldade de ler letra cursiva, então precisei adaptar e começar a escrever em letra “de forma”, para facilitar a compreensão de todos. Eles também perguntavam constantemente: “professora, vamos precisar copiar muito hoje?” ou pediam ajuda para resolver as questões, principalmente quando tinham mais dificuldade em interpretar o enunciado.

Em uma das aulas, levamos os alunos ao laboratório de informática para realizar pesquisas e produzir pequenos resumos. Os alunos do 7º ano aceitaram muito bem a proposta e se dispuseram a realizar a atividade sem maiores problemas. Já no 6º ano, alguns não queriam fazer a atividade por acreditarem que ela “não era necessária”. Depois de conversar um pouco com eles e entender de onde vinha essa resistência, consegui contornar a situação e todos acabaram participando.

De modo geral, uma das maiores dificuldades que enfrentei durante a regência foi relacionada ao uso da minha voz, especialmente nas aulas da manhã. Os alunos chegavam muito animados, falando alto e cheios de energia, e isso tornava o início das aulas bastante desafiador. A acústica da sala não ajudava, e eu sentia que precisava forçar a voz para conseguir me fazer ouvir. Houve dias em que, depois de pedir silêncio algumas vezes, os próprios alunos chamavam a atenção dos colegas; em outros momentos, principalmente no começo da regência, o professor supervisor precisou intervir.

Com o tempo, fui percebendo que o problema não era apenas a agitação natural da turma, mas também o espaço físico e as condições sonoras da sala. Ao analisar o estudo de van Houtte et al. (2012), percebi que minhas dificuldades se inseriram em um contexto já amplamente documentado na literatura. Os autores mostram que o ruído em

sala de aula e a acústica inadequada estão entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento de distúrbios vocais em professores, e que mais da metade desses profissionais enfrentam algum tipo de alteração vocal ao longo da carreira. Isso me fez compreender melhor o porquê da minha voz falhar ou cansar rapidamente nos primeiros dias.

Conforme as semanas passaram, fui ajustando meu tom, aprendendo a projetar a voz de maneira mais econômica e compreendendo melhor como conduzir a turma nesses momentos de maior agitação. Essa adaptação foi essencial para que eu conseguisse manter a qualidade das aulas sem comprometer ainda mais minha voz. Hoje percebo que essa vivência não apenas me ensinou sobre manejo de sala, mas também evidenciou a importância do cuidado com a saúde vocal — algo que, como demonstra Radosz (2012), afeta grande parte dos professores e constitui uma realidade concreta do trabalho docente.

Durante todo esse período, tive muito apoio do professor supervisor, que sempre se mostrou presente e disposto a ajudar, tirar dúvidas e orientar nossos passos. Sua postura fez muita diferença para que eu conseguisse conduzir a regência com mais segurança, principalmente nos momentos em que me senti mais perdida.

2.4 Relações Interpessoais e Aprendizagens Construídas

A partir das conversas com o professor supervisor e da observação contínua das interações entre ele e os alunos, percebi o quanto o vínculo de confiança é essencial para o andamento das aulas e para o desenvolvimento das aprendizagens. Ficou evidente para mim que, quando os alunos se sentem seguros emocionalmente, eles conseguem demonstrar suas emoções e até admitir quando não entendem algum conteúdo, sem receio de julgamento. Ambientes em que o professor estabelece vínculos positivos tendem a favorecer o engajamento e a abertura dos alunos para expressarem dúvidas, necessidades e fragilidades no processo de aprendizagem.

Nessa perspectiva, Libâneo (2021) destaca que, quando o professor consegue estabelecer relações pautadas no respeito, na confiança e em uma comunicação aberta, o envolvimento dos alunos tende a aumentar, assim como seu rendimento. Mesmo com essa aproximação, os limites éticos sempre foram preservados. O professor adotava uma postura acolhedora, porém firme, o que criava um equilíbrio necessário entre proximidade e responsabilidade. Além disso, pude perceber uma certa cumplicidade construída ao longo do tempo. No início de algumas aulas, os alunos realizavam pequenos relatos do que havia acontecido durante a semana — uma prática simples, mas que contribuía para aproximar a turma e fortalecer o diálogo. Práticas que notei que fortalecem a participação e o sentimento de pertencimento no ambiente escolar.

Outro ponto que me chamou atenção foi a dinâmica final das aulas. Os alunos utilizavam a variedade de pincéis coloridos que o professor disponibilizava para fazer pequenos desenhos ou anotações na lousa. Embora parecesse apenas um momento descontraído, percebi que isso contribuiu para criar um encerramento leve, reforçando um ambiente escolar mais humano, acolhedor e significativo.

De modo geral, essa vivência me permitiu compreender, na prática, que a docência não se resume à transmissão de conteúdos. Ela envolve construir vínculos reais, ouvir com sensibilidade e criar um ambiente seguro, onde os alunos sintam que podem participar, errar, perguntar e se expressar. Além disso, o estágio também evidenciou como a rotina, a organização das aulas, as escolhas metodológicas, o clima da sala, as dinâmicas afetivas e até os pequenos gestos do dia a dia influenciam diretamente no processo de aprendizagem. Ao observar o professor supervisor e ao

assumir a regência, percebi como a postura docente, o manejo da turma, o planejamento, os limites éticos e a relação de confiança se articulam para sustentar o trabalho pedagógico.

Essa experiência consolidou, para mim, não só a importância das relações humanas, mas também a necessidade de intencionalidade, responsabilidade e sensibilidade em cada decisão tomada em sala de aula. Foi uma das aprendizagens mais significativas do meu estágio, pois contribuiu diretamente para a construção da minha identidade docente e ampliou minha compreensão sobre o que realmente significa estar e atuar como professor.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Estágio Supervisionado nos anos finais do Ensino Fundamental acabou sendo muito mais do que uma obrigação da graduação. Desde o momento de procurar a escola até as fases de observação e regência, fui sendo colocada diante de situações reais que me fizeram entender, na prática, como a docência é complexa e como o cotidiano da escola pública envolve muito mais do que aquilo que normalmente imaginamos. Cada etapa trouxe um desafio diferente, e essas vivências ampliaram a minha percepção sobre o trabalho do professor.

Durante a observação e a regência, experimentei de perto a rotina da sala de aula e percebi como fatores pedagógicos, estruturais e até mesmo emocionais influenciam o andamento das aulas. Tive que lidar com interrupções causadas por paralisações e também com a dificuldade de projetar a voz em contextos com muito ruído, algo que se mostrou mais desgastante do que eu imaginava. Ao mesmo tempo, encontrei apoio tanto dos alunos quanto do professor supervisor, o que tornou o processo mais leve e me ajudou a sentir mais segurança. Todas essas interações deixaram claro o quanto é necessário flexibilizar estratégias, ajustar o manejo de sala e cuidar da própria saúde vocal no cotidiano docente.

No fim, o estágio me fez perceber que ensinar não se resume apenas a explicar um conteúdo. Envolve criar vínculos, entender o ritmo da turma, agir com sensibilidade e ter responsabilidade ética em cada decisão. Tudo o que vivi, desde as questões organizacionais do sistema escolar até as relações humanas construídas, contribuíram diretamente para a formação da minha identidade docente. Foi uma experiência que reforçou a importância do estágio como espaço de aprendizado real, onde é possível refletir sobre a prática e sobre o compromisso com uma educação mais humana, consciente e significativa.

REFERÊNCIAS

BALL, Stephen J. Diretrizes políticas globais e relações políticas locais em educação. *Currículo sem Fronteiras*, v. 1, n. 2, p. 99–116, jul./dez. 2001.

CORRÊA, Antonio Matheus do Rosário; CONDE, Larissa Fernanda Alves; CARDOSO, Maria Gorete Rodrigues. ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO FUNDAMENTAL: experiências formativas em escola pública municipal da Amazônia bragantina. *Momento - Diálogos em Educação*, [S. l.], v. 33, n. 2, p. 287–314, 2024. DOI: 10.14295/momento.v33i2.16235. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/momento/article/view/16235>. Acesso em: 2 dez. 2025.

GALVÃO, Maycon Ribeiro; CASIMIRO, Sonia Aparecida Alves de Oliveira. O papel do professor na escola: educação e transformação. *Revista OWL (OWL Journal) - Revista Interdisciplinar de Ensino e Educação*, v. 1, n. 2, p. 134-148, 2023.

LIBÂNEO, José Carlos. *O essencial da didática e o trabalho de professor: em busca de novos caminhos*. 1. ed. Goiânia: ResearchGate, 2021. p. 1-9.

Radosz, Jan. “Wpływ właściwości akustycznych sal lekcyjnych na poziom ciśnienia akustycznego mowy nauczycieli” [Influence of classrooms acoustics on the teachers' voice sound pressure level]. *Medycyna pracy* vol. 63,4 (2012): 409-17.

SANTOS, V.; MUNIZ, S.; SILVA, D. A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA: **Original Article**. *J Business Techn.*, v. 13, n. 1, p. 140-147, 2020.

SILVA, Juliana Gomes Teixeira da et al. PARA QUEM É EXITOSA AS AULAS TRADICIONAIS NA RECONSTRUÇÃO DE MODELOS MENTAIS DE CÉLULAS? UM ESTUDO DE CASO COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO EM UMA ESCOLA DE NOVA FRIBURGO, RJ. *Experiências em Ensino de Ciências*, v. 19, n. 1, p. 274-284, 2024.

VAN HOUTTE, E.; CLAEYS, S.; WUYTS, F.; VAN LIERDE, K. Voice disorders in teachers: occupational risk factors and psycho-emotional factors. *Logopedics, Phoniatrics, Vocology*, v. 37, n. 3, p. 107–116, 2012. DOI: 10.3109/14015439.2012.660499.

ZAMAN, Abu Mahomed Shumsuz; MAHANTA, Siba Ranjan. Exploring the Gaps in Practice Teaching and Internship Programmes: A Study on the Challenges Faced by B.Ed. Colleges in Central Assam. *International Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, v. 15, n. 1, p. 60, jan.–mar. 2025. DOI: 10.37648/ijrssh.v15i01.008.